

НЕГОРМОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ

Илесова Нигора
Сулаймонова Мадина
Рахмонкулова Шахноза
Шодиева Зайнура

Самаркандский государственный медицинский институт,
Самарканд, Узбекистан.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10568098>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2024

Accepted: 24th January 2024

Online: 25th January 2024

KEY WORDS

Эндометриоз,
климактерический синдром,
негормональная коррекция.

ABSTRACT

Усовершенствование методов лечения климактерических расстройств у женщин с эндометриозом остается одной из наиболее актуальных проблем. Цель. Усовершенствовать методы коррекции психо-эмоциональных климактерических нарушений у женщин с эндометриозом.

Материалы и методы исследования. Были обследованы 142 женщины в возрасте 45–55 лет с диагнозом эндометриоз, обратившихся за гинекологической помощью с жалобами, связанными с гипоэстрогенным состоянием климактерического периода.

Актуальность. Во всем мире проводятся широкомасштабные исследования для оптимизации процесса оценивания характеристики климактерического периода у женщин с эндометриозом [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 3]. В связи с этим особое внимание уделяется частоте встречаемости психо-эмоциональных у женщин с эндометриозом, состоянию здоровья и распространенности гинекологических заболеваний в зависимости от выработки гонадотропных и половых гормонов у женщин на фоне эндометриоза [Ошибка! Источник ссылки не найден.;5].

Цель исследования: Усовершенствовать методы коррекции психо-эмоциональных климактерических нарушений у женщин с эндометриозом.

Материалы и методы исследования: были обследованы 142 женщины в возрасте 45–55 лет с диагнозом эндометриоз, обратившихся за гинекологической помощью с жалобами, связанными с гипоэстрогенным состоянием климактерического периода. На втором этапе исследования эти пациенты были разделены на 3 группы: в I-ой группе - 59 женщин (оперированные по поводу эндометриоза). Во II-ой группе - 48 женщин (неоперированные по поводу эндометриоза). III-контрольную группу составили n-35 здоровых женщин перименопаузального возраста без эндометриоза. Метод исследования - ретроспективный анализ специально структурированного опроса,

предложенного в форме анкеты SF-36, заполняемой вручную, и в виде компьютерной анкеты в формах GoogleForms.

Результаты исследования: Частота возникновения психоэмоционального симптомокомплекса как компонента КС наблюдалась у пациенток после лапаротомии, удаление матки с придатками КС на $3,5 \pm 4,7$ года раньше, чем у пациенток, не перенесших операции (см. рис.1).

Рис. 1. Временная градация первых признаков климактерического синдрома.

На фоне относительного гипозэстрогенного состояния, наблюдаемого у женщин I группы, выраженность КС более заметна, чем у пациенток II группы (пациенток, не оперированных по поводу эндометриоза), психоэмоциональные расстройства выявлялись в группах, соответственно: I - 84,2%; II - 66,6%; III - 22,3% ($p > 0,005$). Следующим шагом в нашем исследовании было определение и реализация лечебных мероприятий, основанных на частоте встречаемости и клинических проявлениях КС у женщин в перименопаузе с эндометриозом, тяжести индекса Купермана и результатах дополнительных, лабораторных исследований. Мы обследовали 142 женщины и разделили их на 3 группы (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Особенности терапии климактерического синдрома у женщин с эндометриозом в перименопаузе.

№	Группы	Препараты	Степень тяжести	До лечения	Через 3 месяца	Через 6 месяцев
1.	I группа	МГТ (n-35)	лёгкая	$22,16 \pm 1,94$	$19,1 \pm 1,55$	$14,23 \pm 1,2$
		Сульпирид (n-24)	средняя	$25,21 \pm 1,73$	$23,22 \pm 1,38$	$17,24 \pm 1,33$
2.	II группа	Диеногест (n-48)	лёгкая	$41,33 \pm 2,94$	$31,56 \pm 2,86$	$20,15 \pm 1,45$
			средняя	$43,23 \pm 2,72$	$38,34 \pm 2,11$	$23,45 \pm 1,75$
3.	Контрольная группа	(n-35)	лёгкая	$21,22 \pm 2,12$	$22,83 \pm 1,43$	$14,56 \pm 1,49$

Выбор терапии определялся наличием показаний или противопоказаний к МГТ и наличием вазомоторных симптомов, требующих коррекции, при наличие

противопоказаний к традиционной МГТ и отказе от приема гормонсодержащих препаратов, применяли малый атипичный нейролептик, действующее вещество – сульпирид 100 мг (Просульпин), один раз в день до 16 часов дня, на протяжении 1, 3, 6 месяцев.

Выводы: Таким образом, действие атипичных нейролептиков и эстрогенов нестероидной структуры эффективно облегчает симптомы патологического КС у больных с эндометриозом. Комбинация стандартной менопаузальной гормональной терапии с негормональным препаратом атипичным нейролептиком сульпиридом у женщин, перенесших операцию по поводу эндометриоза, эффективно купирует симптомы климактерического синдрома в 84,9% случаев ($p > 0,005$).

References:

1. Зароченцева Н.В. Беременность: трудности шейки матки. Шейка матки у беременных: картина в норме и при заболеваниях / Н.В. Зароченцева // Гинекология, акушерство, бесплодный брак. — 2014. — Т. 18.
2. Колomoец Е.В. Беременность и заболевания шейки матки: частота, осложнения гестации, материнские и перинатальные исходы: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Е.В. Колomoец. — Москва, 2012. — 25 с.
3. Атабиева А.Д. Заболевания шейки матки и современные методы их диагностики (обзор литературы) / А.Д. Атабиева, Т.В. Пикуза, Р.А. Чилова, Э.В. Жукова, Н.С. Трифонова // Вестник современной клинической медицины. — 2016. — Том 9. — Вып. 4.
4. Яковлева И.А. Эпителий шейки матки в процессе малигнизации / И.А. Яковлева, А.П. Черный, Э.Р. Ботнар. — 1981. — 128 с.
5. E. M. Smith, J. M. Ritchie, J. Yankowitz, D. Wang, L. P. Turek, and T. N. Haugen. HPV Prevalence and Concordance in the Cervix and Oral Cavity of Pregnant Women. *Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology* Volume 12 (2004), Issue 1, Pages 45-56
6. American Cancer Society Guideline for early detection of cervical neoplasia and cancer // *CA Cancer Clin.* 2002. — V. 52. — P. 342-401.
7. Сидорова И.С. Методы исследования шейки матки у беременных женщин / И.С. Сидорова, Д.А. Атабиева // Акушерство, гинекология и репродукция. — 2013. — Том. 7. — № 2. — С. 15-19.
8. Насирова Зебинисо Азизовна, Расулова Парвина Рустамовна, Сафарова Диёра Фархадовна, Анализ течения беременности и родов у женщин с чрезмерной прибавкой веса во время беременности во время пандемии Covid-19. Том 4 № 4 (2023): ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
9. Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна. Состояние полости рта у первобеременных. Том 4 № 4 (2023): ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
10. Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/uro/issue/view/561>